

Medición algorítmica de Indicadores de Economía Circular en función del Desarrollo Sostenible

G. C. Rendón Sustaita^{1*}, P. Rivera Acosta², R. E. Martínez Torres³, J. M. Huerta González², J. M. Rodríguez Loredó,

¹Departamento de Sistemas y Computación, TNM/Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Av. Tecnológico s/n, U.P.A., C.P. 78437, San Luis Potosí, S.L.P., México

²Departamento de Ciencias Económico Administrativas, TNM/Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, 78437, San Luis Potosí, S.L.P., México

³Departamento de Ingeniería Eléctrica, Mecatrónica y Electrónica, TNM/Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, 78437, San Luis Potosí, S.L.P., México

*gloria.rs@slp.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Con base en plataformas programables de acceso libre, se presenta una investigación aplicada con el objetivo de diseñar un algoritmo réplica, que al emplearlo en una aplicación, realiza diagnósticos que permiten medir indicadores de eficiencia fundamentados en esfuerzos globales que contribuyen a favor del cuidado ambiental y recursos naturales por medio de teorías sustentables y economía circular. Esta innovación tecnológica, es una herramienta de fácil acceso y uso, que brinda evidencia del desempeño del Objetivo de Desarrollo Sostenible(ODS): *Producción y Consumo Responsable*, generando como resultado la obtención de datos que proporciona información en términos de productividad, habiendo ingresado en la *App*, información cualitativa proveniente de actividades cotidianas y programadas de la organización. El alcance de esta Innovación radica en la posibilidad de extenderla a diversas áreas productivas, sectores industriales y, abarcar otros ODS's.

Palabras clave: *Interfaz, Programación, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Economía Circular.*

Abstract

Based on programmable platforms of open access, an applied research is presented with the aim of designing a replica algorithm, that when used in an application, makes diagnoses that allow to measure efficiency indicators based on global efforts that contribute to environmental care and natural resources through sustainable theories and circular economy. This technological innovation is a tool of easy access and use, which provides evidence of performance with the Sustainable Development Goal(SDG): Production and Responsible Consumption, generating as a result the obtaining of data that provides information in terms of productivity, having entered in the App, qualitative information from daily and scheduled activities of the organization. The scope of this Innovation lies in the possibility of extending it to various productive areas, industrial sectors and covering other SDGs.

Key words: *Interface, Programming, Sustainable Development Goals, Circular Economy.*

Introducción

Las intenciones que la ONU y otras organizaciones mundiales han realizado a través de un arduo trabajo entre líderes de los países miembros, propone y sugiere líneas de acción para realizarla como segmento de la Agenda 2030[1]; incluye el esfuerzo de la adopción de estrategias que permitan llevar la economía tradicional a una Economía Circular.

La Economía Circular, revierte la paradigma de la procedencia, innovación, aplicación y residuos de los recursos naturales de la economía lineal o tradicional, pues el agotamiento de estos, no permitiría que la Sustentabilidad sea parte de las políticas de los países ya que en su ejecución, el Desarrollo Sostenible busca la garantía de estos para futuras generaciones y el equilibrio de dimensiones de desarrollo social, ambiental y económico, tema que aún está pendiente de lograr [2].

En este sentido, el equilibrio de estas dimensiones radica en su ejecución individual:

- La dimensión social se ha traducido en programas de Responsabilidad Social, los cuales pueden ser o no efectivos; proporcionan herramientas para vivir dignamente por medio de algún oficio, innovación o infraestructura realizada. El establecimiento de condiciones de esta dimensión, promueven la inclusión y la sostenibilidad, en donde la prosperidad es compartida y el trabajo se dignifica [2].
- La dimensión ambiental se convierte en protección de recursos para garantizar su existencia en los próximos años, lo que permea como un compromiso de consumo responsable, así como el establecer planes de rehabilitación, que son actividades para que se adquiriera un aspecto ecológicamente estable y se adapte el paisaje; estas actividades, comprenden a su vez: restauración -actividades para devolver terrenos alterados a su estado original-, reformación - actividades que lograron acercarse a la composición original- y, remediación -hace referencia a la retirada, reducción o neutralización de sustancias, residuos, materiales, con el objetivo de evitar efectos adversos sobre el medio ambiente- [3].
- La dimensión económica, siempre se ha destacado por ser eje en las teorías universales de ingeniería y administración, puesto que es la que en primera instancia capitaliza y equilibra la postura financiera, que le permite estar vigente [2].

La concordancia entre los Objetivos del Desarrollo Sostenible con la Economía Circular, pueden ser clave en la búsqueda integral de las empresas y organismos del equilibrio dimensional. Según Fernández [4], esta relación fomenta una nueva manera de percibir a la economía, entenderla como un sistema de reposición del valor natural a través de actividades para reducir, reutilizar, recuperar, reciclar, de manera que se prolongue la vida útil de recursos (materiales, energía) en el sistema, logrando con ello reducir impactos en la vida útil de los productos y servicios.

Para lograr que las empresas integren conceptos de Sustentabilidad, Desarrollo Sustentable, Economía Circular en los planes estratégicos de su Gestión, alineándose así a los requerimientos internacionales, se propone que mediante una aplicación, se realice un diagnóstico y se mida la eficiencia de un Objetivo de Desarrollo Sustentable en particular: producción y consumo responsable.

La revisión teórica, realizada con cuestionamientos específicos respecto a la ejecución de la Economía Circular en relación a la Producción y Consumo Responsable, genera como base, la medición a través de un indicador de eficiencia entre el recurso extraído y el re-uso, re-utilización, o cualquier otra forma de evitar o retardar su desecho.

La aplicabilidad que en estos momentos presentan los avances tecnológicos, vía web o móvil, es parte también de un nuevo paradigma, en el cual el tiempo y la efectividad de evidencias, revela innovación y credibilidad.

Metodología

Obedeciendo el curso de la investigación científica, el método utilizado para proponer las entradas para el desarrollo del algoritmo para esta investigación aplicada, es la *Revisión y análisis* (Fundación MacArthur [5] de los indicadores de Economía Circular en función de la Producción y Consumo Responsable.

Por su parte, el desarrollo del algoritmo, motivo central de esta investigación, se presenta en los siguientes apartados, generando un trabajo tecnológico aplicado con base en plataformas programables.

Diseño del algoritmo

Para este proyecto se estableció, desarrollar una aplicación móvil híbrida, considerando enfoque híbrido que combina el desarrollo nativo con tecnología Web. Este enfoque, permite en gran parte que las aplicaciones con tecnologías Web puedan trabajar para múltiples plataformas y mantienen el acceso directo a APIs nativas cuando es necesario.

La aplicación METPROD, tiene una arquitectura de software denominada *Modelo Vista Controlador (MVC)*, la cual es presentada en la Figura 1.

Figura 1. Diagrama del diseño de METPROD usando el patrón arquitectónico MVC.

De acuerdo con Sommerville [6] el patrón de arquitectónico MVC tiene tres componentes lógicos, los cuales interrelacionan entre sí. Se tiene el componente *Modelo*, el cual trabaja con los datos y operaciones de los mismos dentro del sistema, el componente *Vista* permite la manera de cómo se presentan al usuario los datos y, el componente *Controlador* establece la manipulación por parte del usuario. Por ejemplo: oprimir algunas teclas en específico, utilizar el ratón, lo cual tendrá que pasar a Vista y Modelo.

Herramientas a utilizar

Para la realización de METPROD, se apoyó en la tecnología de Progressive Web Apps (PWA) o aplicación web progresiva, que permite trabajar en la web tradicional, pero tiene ciertas características que la hacen funcionar como una aplicación nativa para teléfonos móviles y tabletas. Los procesos son independientes y su adaptación de la web al formato app es gradual, lo que permite que al momento de visitar un *site* con una PWA sea muy parecida a una *app* o quizá sea una *web* con avances muy particulares.

Con respecto a la herramienta a utilizar, se mencionan sus ventajas a continuación:

- Trabajar con PWA, no requiere entrar por medio de Google Play o Apple Store para bajar aplicaciones, se necesita conexión a internet y un navegador como *Chrome*, *Safari* o *Firefox*.
- Es fácil de instalar en cualquier dispositivo la aplicación con la que desee trabajar. Esto permite evitar tener al borde de la capacidad los dispositivos móviles.
- Trabajar con PWA, permite que siempre haya espacio en los dispositivos móviles como los teléfonos, debido tienen acceso directo al ambiente web y permite la recuperación cuando esta sin conexión o lo actualiza cuando el usuario tiene conexión a la red.
- PWA permite al usuario manipular la aplicación web, aun estando sin conexión. Lo cual es muy atractivo y que ha permitido una gran aceptación entre los usuarios.

Desarrollo

Ribas [7], determina el proceso de ejecución de una PWA la parte más importante, porque permite que el manifiesto de la aplicación sea en formato JSON. El manifiesto da la visualización actualizada de la aplicación en lugares en donde generalmente los usuarios tienen las aplicaciones nativas.

El manifiesto establece los siguientes datos de la aplicación:

- **Name:** Nombre de la aplicación identificada en el menú del usuario.
- **Description:** Describe el objetivo de la aplicación.
- **Icons:** Permite la creación de diferentes íconos, a partir de variadas resoluciones con el fin de que se permita ver la aplicación en todos los dispositivos.
- **Start url:** Dirección para abrir la aplicación.
- **Display:** Tipos de configuraciones (*standalone, fullscreen, minimal ui*, entre otros).
- **Orientation:** Visualiza la aplicación web en modo retrato o en modo paisaje.
- **Theme_color:** Establece el color de la barra superior de la aplicación.
- **Background_color:** Establece el color de la pantalla antes de la carga completa de la aplicación.

Un elemento también base, es el *Service Workers*, basado en *scripts* los cuales permiten trabajar en canales *offline*, por medio de bajar los elementos base para el funcionamiento de la aplicación, así como presentar las notificaciones *push*. También el *Service Workers* optimiza la retención de los usuarios. En estos momentos solo las aplicaciones nativas lo manejan, pero se ha permitido en una función que permite la mejora a las aplicaciones móviles hacia el beneficio de los usuarios. Estableciendo que a partir de la gran cantidad de notificaciones de las *app*, esta característica está siendo más oculta cada vez.

Por su parte, *Ionic* es un framework propiedad de la empresa Drifty. La característica principal de *Ionic* es crear aplicaciones híbridas, las cuales son aplicaciones webs que permiten utilizar la potencia y el hardware del teléfono. *Ionic* también aporta a HTML un conjunto de controles para la interfaz gráfica que no están incluidas, pero sí son comunes en las aplicaciones móviles. Estos están contruidos con una combinación de CSS, HTML y JavaScript, y se comportan como los controles nativos que usados comúnmente. *Ionic* es un entorno de trabajo, totalmente SDK el cual está en código abierto para desarrollar aplicaciones móviles híbridas, establecido por Max Lynch, Ben Sperry y Adam Bradley de Drifty Co. en 2013. Se lanzó en 2013 y está construido sobre Angular JS y Apache Cordova. Actualmente es identificado como Ionic 3 o Ionic, sigue siendo basado en Angular. *Ionic* permite herramientas y servicios para el desarrollo de aplicaciones móviles híbridas a partir de utilizar tecnologías web como CSS, HTML5 y Sass.

A partir de 2013 cuando salio *Ionic*, han existido varios cambios en el mundo híbrido:

- La aparición de WPA, las cuales son aplicaciones web que se instalan directamente en el dispositivo sin la necesidad de adquisición en tiendas, permite que el *wrapeo* no sea la única forma de publicación de *apps web*.
- Crecimiento de los estándares *web*, algunas funciones que antes solo eran disponibles en aplicaciones híbridas, como notificaciones *Push*, uso de la cámara o geolocalización, están ahora en el estándar web, lo cual permite que cualquier web, sin necesidad de ser instalada como app, pueda ser utilizada.

Los *servicios Web* que por su complejidad son determinados en el momento de definir todo lo que son e implican, permiten considerarlos como un conjunto de aplicaciones o de tecnologías con capacidad para interoperar en la Web [8]. Los servicios web intercambian datos entre sí, para ofrecer los servicios. La mayoría de los proveedores ofrecen servicios remotos y los usuarios accesan a estos servicios a través de llamarlos por medio de la Web.

En particular, los *servicios web Rest*, son modelos basados en un diseño basado en restricciones arquitectónicas aplicadas a los componentes, conectores y datos, de un sistema hipermedia distribuido. *Rest* ignora los detalles de la aplicación de los componentes y la sintaxis de protocolo

con el fin de centrarse en las funciones de los mismos, las restricciones sobre su interacción con otros componentes y, la interpretación de los datos.

LoopBack es un ambiente de trabajo de *Node.js* extensible y de código abierto basado en *Express* el cual crear rápidamente API's y microservicios compuestos desde el *backend*, los cuales pueden ser sistemas como bases de datos y servicios SOAP o REST [9]. El siguiente diagrama (Figura 2), muestra cómo *LoopBack* sirve como un puente de composición, entre peticiones entrantes e integraciones salientes. También muestra los diferentes usuarios que están interesados en varias capacidades proporcionadas por *LoopBack*.

Figura 2. Diagrama de LoopBack.

Modelado

Se consideró el modelo de requisitos, que delimita el sistema y captura la funcionalidad que ofrece para el usuario [10]. El modelo de requisitos de la metodología Objectory, se basa en el modelo de casos de uso. Solo se utilizará el modelo de requerimientos para la parte del apoyo para la ingeniería de requisitos. Para obtener un prototipo funcional a nivel alpha.

Para la actividad de modelado se utilizaron las herramientas que apoyan a la ingeniería de requerimientos, las cuales son:

- Entrevista: Se entrevistó a los gerentes de planta de tres empresas.
- Diagramas de Datos: El diagrama permitió visualizar como trabaja la aplicación, el resultado final y su puesta en práctica.
- Diccionario de datos: Utilizado para evitar malas interpretaciones o ambigüedades de lo que representa cada entidad y atributo de la base de datos.

Resultados

Para diseñar y crear METPROD, se planteó el uso de una aplicación móvil híbrida, usando el patrón arquitectónico del Modelo Vista Controlador. El cual separa la vista y manipulación de los datos a partir de la ingeniería de software [11]. La aplicación se basó en tres componentes lógicos relacionados entre ellos. El componente Modelo trabajará con los datos y sus operaciones, el componente Vista maneja la presentación de los datos ante el usuario y el componente Controlador establece la interacción del usuario. Como principio de diseño se utilizó UX/UI y la aplicación estará en dos lenguajes disponibles, inglés y español.

El resultado de la aplicación METPROD es la siguiente:

Figura 3. Pantalla de entrada a sesión.

Figura 4. Pantalla General de Métricas de Producción (METPROD).

Figura 5. Proyectos desarrollados.

Figura 6. Proyectos desarrollados.

Figura 7. Gráficas de métricas de producción

Trabajo a Futuro

Considerándose una aplicación del tipo sustentable, se requiere su implementación dentro de la planeación estratégica en empresas y organizaciones. Se han establecido canales de comunicación con algunas micro y pequeñas empresas esperando su aceptación en municipios aledaños de San Luis Potosí, como prueba piloto. Así mismo, se considera extender su uso en la zona urbana, en empresas que por conveniencia [12], con base en criterios de disponibilidad y que las investigadoras consideren como “urgentes” es decir, contaminantes debido a sus procesos productivos.

En cuanto a la App propiamente, se considera pueda complementarse sistemáticamente, a más Objetivos de Desarrollo Sostenible, para considerarse una herramienta que contribuya no solo con el cuidado de recursos, sino también con la de la Agenda 2030.

Conclusiones

Diseñar un algoritmo para obtener una aplicación, la cual muestre mediciones y valoraciones de efectividad de la inclusión en los planes estratégicos de la Gestión de cada empresa y organización en función del cumplimiento de acciones que integren las tres dimensiones (social, ambiental y económica), representa una innovación tecnológica pertinente. Se presenta METPROD, aplicación móvil híbrida, diseñada en base al patrón arquitectónico Modelo-Vista-Controlador. METPROD permite en su interfaz, la medición de indicadores con base en información de Economía Circular en función del cumplimiento del ODS *Producción y Consumo Responsable*, resultando datos referentes a medidas de productividad, esenciales en la operatividad de las empresas. Su uso permitirá generar evidencias empresariales respecto a sus contribuciones en el logro de acciones encaminadas al cumplimiento de la Agenda 2030.

Referencias

- [1] ONU, 2015. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Suiza: Organización de las Naciones Unidas.
- [2] Viota, N., (2017). El derecho humano al medio ambiente en la Agenda 2030. España: UNESCO.
- [3] Arranz, J., (2015). *Rehabilitación o remediación de espacios degradados por minería a cielo abierto*. Investigación, Desarrollo e Innovación en España. España: Instituto Geológico y Minero de España.
- [4] Fernández, Carmen. (18 de Abril de 2018). Economía circular y gestión de residuos. León, España
- [5] Fundación MacArthur. (Mayo de 2015). CIRCULARITY INDICATORS. An approach to Measuring Circularity. Methodology. León, España
- [6] Sommerville, I., "Ingeniería de Software (Novena ed.)," Pearson Educación, México, 2011.
- [7] Ribas, Ester (2018). "¿Qué son las Progressive Web Apps? ¿por qué son tan importantes". Disponible: [Ahttps://www.iebschool.com/blog/progressive-web-apps-analitica-usabilidad/](https://www.iebschool.com/blog/progressive-web-apps-analitica-usabilidad/)
- [8] W3C. (s.f.). Servicios Web. Disponible: <http://www.w3c.es/Divulgacion/GuiasBreves/ServiciosWeb>.
- [9] LoopBach 4. Disponible: <https://loopback.io/doc/es/lb4/>
- [10] Weitzenfeld, A., "Ingeniería de Software Orientada a Objetos con UML, Java e Internet," International Thomson Editores, México, 2005.
- [11] Hernández, R., (2014). Metodología de la Investigación, 6ta edición. México: McGrawHill.

Trabajos citados

Fernández, Carmen (18 de abril de 2018). Economía circular y gestión de residuos. León, España.

Fundación MacArthur. (Mayo de 2015). CIRCULARITY INDICATORS. An approach to Measuring Circularity. Methodology. León, España.

Hernández, R., (2014). Metodología de la Investigación, 6ta edición. México: McGrawHill.